

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

¹Максудов У.К., ²Шатунова О.В

¹доктор философии по пед. наукам (PhD), доцент Ферганский государственный университет, г. Фергана, Республика Узбекистан, ²канд. пед. наук, доцент Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Елабуга, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11058931>

В современном обществе требования к профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования постоянно меняются и развиваются. Это связано с изменениями в образовательной системе, внедрением новых методик и технологий, а также с появлением новых требований, предъявляемых к образованию в целом.

Профессиональная компетентность – это сложное явление, включающее не только знания в соответствующих областях, но и умения и навыки, необходимые для успешной работы в конкретной профессии.

Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования является актуальным и важным направлением развития образования. Это помогает создать условия для качественного обучения и развития детей в современном обществе. В данной статье будут рассмотрены различные аспекты повышения профессиональной компетентности, а также описаны практические методики и технологии, способствующие ее развитию.

Понятие повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования имеет несколько основателей. Во-первых, это государственные и образовательные организации, которые разрабатывают и реализуют программы, курсы и мероприятий по повышению квалификации для педагогов и специалистов начального образования.

Вторым основателем являются сами педагоги и специалисты начального образования, которые осознают важность обновления и развития своих знаний и навыков в современной образовательной среде. Они стремятся активно участвовать в процессе повышения своей профессиональной компетентности, чтобы быть эффективными и успешными в своей работе.

Третим основателем являются различные исследования, которые подтверждают важность повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования для достижения высоких результатов в обучении и воспитании детей. Эти исследования показывают, что профессиональная подготовка и постоянное обучение специалистов влияют на качество образования и развитие учеников.

Термин «компетентность» от латинского «competentes» (competentis) означает «соответствующий», «способный», то есть пригодный к реализации тех или иных полномочий, исполнению возложенных функций.

С педагогической точки зрения рассматриваемого вопроса речь идет о глубине самоанализа имеющихся знаний и умений, связанных с профессиональной культурой, играющей в последнее время значительную роль в формировании специалиста, а также степени соотношения особенностей личности с содержанием государственного норматива, нормами общественной морали, групповыми традициями и установками.

Понимание сущности научных терминов - «компетенция» и «компетентность» в словаре русского языка С.И. Ожегова трактуется следующим образом: компетенция - круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих-нибудь полномочий, прав; компетентность - осведомленность, обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо, высказывать веское, авторитетное мнение; компетентный - знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области; обладающий компетенцией.

Эти научные термины в педагогической практике носят системный и деятельный характер. Объективная трудность использования данных понятий в учебном процессе для формирования компетентности будущего учителя начальной школы в области изучения естественно-математических и др. учебных дисциплин заключается в неопределенности понятия «готовность». Так, понятие «готовность» трактуется, с одной стороны, как состояние или свойство готовности человека, могущего и желающего что-то исполнить, а с другой стороны, как согласие сделать что-нибудь, состояние, при котором все сделано, все готово для чего-нибудь.

Один из известных специалистов в области педагогики В.А. Сластенин выделяет личностную и профессиональную компетентность, понимая последнее как единство теоретической и практической готовности к осуществлению профессиональной деятельности, характеризующую профессионализм человека. Данное понимание компетентности показывает взаимосвязь становления будущего специалиста с внутренними детерминантами его возможной профессиональной самореализации в проявлении знаний и умений через готовность.

Анализ научной литературы показывает, что существует устойчивый интерес научного знания к определению сущности понятий «компетентность» и «готовность», о чем свидетельствуют работы И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, Г. Спенсера, Дж. Милля, Ш. Фурье, Р. Оуэна, Б.С. Гер-шунского.

Современная философия и педагогика подходят к обоснованию личностной и профессиональной компетентности человека, исходя из следующих позиций: традиционного толкования взаимосвязи развития личности с ее социальными проявлениями (Ж. Мажо, Д. Фавич, Ч. Финн); рационалистического обоснования формирования готовности человека к компетентной самореализации (Б. Блум, Б. Скиннер); феноменологической значимости компетентного мышления и действия (В.И. Андреев, А. Маслоу, К. Роджерс); социальной значимости компетентной самокоррекции (Л.В. Байбородова, П. Бурдые, Ж. Капель, А.В. Мудрик, В.С. Рожков).

Обобщая анализ вышеперечисленной научной литературы в нашем исследовании, следует рассмотреть необходимость социальной, профессиональной и личностной компетентности человека в современных условиях его жизнедеятельности.

В целом, основатели понятия повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования являются государство, образовательные организации, самые педагоги и специалисты, а также научные исследования. Вместе они создают систему, которая способствует постоянному развитию профессиональных навыков и знаний педагогов и специалистов начального образования, чтобы лучше соответствовать требованиям современного образования и обеспечивать высокий уровень образовательного процесса. Таким образом, повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования предполагает не только получение новых знаний, но

и их практическое применение, развитие профессиональных навыков и рефлексии над собственной педагогической деятельностью.

Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования включает в себя как теоретические, так и практические аспекты.

Теоретические аспекты повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования включает в себя изучение новых теорий, методик и подходов к обучению, анализ и освоение научно-методической литературы, изучение результатов педагогических исследований, обучение новым академическим знаниям и концепциям в области образования и педагогики. Эти аспекты помогают педагогам получить информацию о последних тенденциях и научных достижениях в области педагогики и начального образования. На основе теоретического анализа можно разработать методики и модели повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования.

Практические аспекты включают в себя проведение практических занятий, семинаров и тренингов, в ходе которых педагоги могут применять новые методики и подходы, обмениваться опытом, анализировать свою педагогическую деятельность и развивать свои профессиональные навыки. Также практические аспекты включают проведение мастер-классов, наблюдение за работой опытных педагогов и взаимное обучение в процессе коллективного творчества.

Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования также включает в себя рефлексии и самооценку педагогической деятельности, постановку целей и планирование своего развития, а также поиск и использование наставничества и консультирования со стороны опытных коллег и профессиональных организаций.

Научно-практические основатели повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования включают несколько важных факторов:

1. Современные педагогические исследования: основополагающие исследования в области педагогики и психологии позволяют определить научно обоснованные методы и подходы к обучению и взаимодействию с детьми. Использование таких исследований позволяет педагогам эффективнее и качественнее работать с учениками.

2. Профессиональная литература: научные и практические публикации в области педагогики и начального образования содержат полезную информацию о новых методиках, подходах и технологиях в обучении и воспитании детей. Педагоги могут изучать эту литературу, применять полученные знания и опыт в своей работе.

3. Обучение на курсах повышения квалификации: специализированные курсы повышения квалификации для педагогов начального образования предоставляют актуальные знания и конкретные методические рекомендации для эффективной работы в классе. Педагоги могут посещать такие курсы, чтобы обновить свои знания и навыки.

4. Международный опыт: изучение и адаптация передового международного опыта в области начального образования может служить основой для разработки новых подходов и методов работы с учащимися. Использование передового международного опыта может помочь в улучшении результатов обучения и воспитания детей.

5. Обмен опытом и коллаборация: педагоги начального образования могут обмениваться опытом и сотрудничать между собой для обмена лучшими практиками и

создания совместных проектов. Это позволяет им обогащать свои знания и навыки, развиваться профессионально и повышать свою компетентность.

Таким образом, научно-практические основатели повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования включают проведение научных исследований, использование профессиональной литературы, прохождение курсов повышения квалификации, изучение международного опыта и сотрудничество с коллегами.

Существует ряд работ, которые можно провести для повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования:

1. Организация специальных курсов и тренингов. Это могут быть курсы, направленные на развитие профессиональных навыков и компетенций учителей начальных классов, специальные курсы по использованию современных методик обучения, курсы по работе с детьми с особыми образовательными потребностями и др.

2. Вовлечение педагогов в научно-исследовательскую деятельность. Регулярное проведение научно-практических конференций и семинаров, где педагоги смогут обмениваться опытом и делиться своими исследованиями и лучшими практиками.

3. Содействие участию педагогов в международных программных и проектных инициативах. Участие в международных образовательных проектах позволит педагогам узнать о передовых методиках и технологиях обучения и применить их на практике.

4. Организация мастер-классов и учебных практик. Проведение мастер-классов от опытных педагогов и экспертов в различных областях позволит педагогам познакомиться с новыми подходами и методиками обучения и применить их на своих уроках.

5. Разработка специального онлайн-контента для педагогов. Создание онлайн-курсов, вебинаров и видеоуроков, доступных для педагогов на любом удобном им времени, поможет им повысить свою профессиональную компетентность без покидания рабочего места.

6. Проведение систематического анализа и оценки работы педагогов. Оценка работы учителей посредством проведения педагогического аудита, а также контроль за выполнением профессиональных стандартов и требований, поможет выявить сильные и слабые стороны и предложить рекомендации по их улучшению.

7. Поддержка педагогов в самообразовании. Создание условий для самообразования педагогов, поощрение чтения специальной литературы, посещение конференций и семинаров, а также возможность получения внутреннего образования позволят педагогам постоянно совершенствоваться и развиваться.

Одной из важнейших частей повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования является сотрудничество и обмен опытом с коллегами. Взаимодействие педагогов создает возможности для обмена знаниями и идеями, позволяет изучать практику успешных коллег, повышается качество образования.

Таким образом, теоретические и практические аспекты повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования взаимосвязаны и вместе обеспечивают профессиональное развитие и качество образовательного процесса.

В заключении данной статьи можно сделать ряд выводов о теоретических и практических аспектах повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования.

Во-первых, исследования, проведенные в рамках темы, указывают на важность постоянного повышения квалификации и профессионального развития педагогов и специалистов начального образования. Это связано с изменением образовательных программ, внедрением новых методик обучения, а также с развитием современных технологий, которые требуют от педагогов дополнительных знаний и навыков.

Во-вторых, эффективность повышения профессиональной компетентности может быть достигнута через разнообразные формы обучения, такие как курсы, тренинги, семинары, конференции. Важным фактором в этом процессе является взаимодействие между педагогами и специалистами, обмен опытом и знаниями. Регулярные формы обучения также позволяют педагогам быть в курсе последних научных исследований и педагогических тенденций.

В-третьих, повышение профессиональной компетентности специалистов начального образования должно быть индивидуально ориентированным. Каждый педагог имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому необходимо разработать индивидуальные программы обучения, учитывающие эти особенности. Это поможет эффективно развивать профессиональные навыки каждого педагога и повысить качество образования в целом.

Наконец, одной из основных проблем в повышении профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования является отсутствие времени и финансовых ресурсов. В связи с этим, необходимо создание системы поддержки со стороны государства, включающей в себя финансовую поддержку и предоставление возможности заниматься самообразованием. Это позволит педагогам и специалистам начального образования иметь доступ к актуальным знаниям и навыкам без ограничений.

Таким образом, повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов начального образования имеет важное значение для качественного развития образовательной системы. Теоретические и практические аспекты повышения компетентности указывают на необходимость непрерывного обучения и индивидуализации подхода к каждому педагогу. Создание системы поддержки со стороны государства также станет значимым шагом для развития образовательной сферы и повышения ее качества.

REFERENCES

1. Панфилова, О. И. Условия повышения профессиональной компетентности учителей начальных классов в области воспитания в процессе педагогической деятельности / О. И. Панфилова // Молодой ученый. — 2019. — № 15 (119). — С. 484.
2. Серганова З. З. Совершенствование профессионального мастерства учителей общеобразовательных организаций // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. — 2020. — № 3. — С.124.
3. Фортова, Л. К. Профессиональное совершенствование педагога — залог эффективности образовательного процесса / Л. К. Фортова // Молодой ученый. — 2019. — № 19 (257). — С. 374.
4. Исакова, М. В. Мероприятия по совершенствованию профессиональных компетенций учителя начальных классов / М. В. Исакова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 23 (470). — С. 540-542.
5. Демидова Т.Е., Егорина В.С., Тонких А.П. Начальный курс математики и развитие речи учащихся // Начальная школа. Плюс. До и После. 2003.

6. Львов М.Р. Речь младших школьников и пути ее развития. М.: Просвещение, 1975.
7. Эльконин Б.Д. Понятие компетентности с позиций развивающего обучения / Б.Д. Эльконин // Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию.–Красноярск, 2002.– 67 с.
8. Шикова Р.Н. К вопросу об изучении величины в начальной школе // Начальная школа, 2006.
9. Qurbonovich, M. U. B., & Zuhriddinovna, R. R. OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI MEDIASAVODXONLIK KOMPETENSIYALARINISHAKLLANTIRISH OB’EKTI SIFATIDA SMI KAK OBYEKT FORMIROVANIYA KOMPETENSIY MEDIASAVODXONLIK. *FarDU. ILMIY XABARLAR*, 12.
10. Maksudov, U. K. (2023). SCIENTIFIC-THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROMOTION OF STUDENT-YOUTH INITIATIVES BASED ON THE GENDER APPROACH. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(3), 688-693.
11. ШАТУНОВА, О., & МАКСУДОВ, У. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ. Казанский (Приволжский) федеральный университет КОНФЕРЕНЦИЯ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ Елабуга, 19 января 2024 года Организаторы: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Елабужский институт (филиал).